

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗНАНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ ПОСРЕДСТВОМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ

Тажиббаева Хуршида Джумамуратовна

Докторант НДПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17847987>

ARTICLE INFO

Received: 04th December 2025

Accepted: 05th December 2025

Online: 06th December 2025

KEYWORDS

мультимедиа, потенциал,
компетентность, технология,
география.

ABSTRACT

В статье исследуется тема внедрения в образовательный процесс современных интерактивных мультимедиа технологий, с точки зрения расширения возможностей для организации эффективного обучения и активизации творческого потенциала учащихся.

Под реализацией компетентностного подхода в подготовке учителя географии подразумевается способ обучения, ориентированный на овладение студентами компетенциями, являющимися универсальными для различных видов деятельности, а также для овладения видами деятельности, характерными для учителя географии [6]. Цель профессиональной подготовки учителя географии задается как ожидаемый результат, а именно ориентация на становление его профессиональной компетентности. В настоящее время подготовка будущего учителя географии осуществляется посредством реализации компетентностного подхода в уровневой системе обучения бакалавров и магистров.

Методическую компетентность можно рассматривать как личностную характеристику учителя географии, который усвоил необходимый набор компонентов содержания географического образования и в условиях реальной практики способен интегрировать приобретенные компетенции при решении методических задач, связанных с проектированием и организацией учебного процесса и внеурочной деятельности по географии [3]. С.Н. Поздняк выдвигает инновационное понятие "методическая система учителя (МСУ)", которое предназначено для детального анализа методической оснащенности преподавателя географии и его компетентности в выполнении профессиональных обязанностей. Согласно Поздняку, данный термин должен применяться как критерий для оценки деятельности учителя, осуществляющего свою работу на автономной основе. В рамках подготовки будущих педагогов в высших учебных заведениях, более корректно будет рассматривать вопрос о готовности студентов к осуществлению профессиональной деятельности, которая предполагает наличие определенных компетенций [8].

Целью данного исследования является разработка теоретических моделей, которые обеспечивают универсальный подход к представлению знаний, охватывающий как логические структуры, так и концептуальные образы, характерные для визуального мышления. Третий аспект исследования заключается в поиске

методологических подходов, позволяющих трансформировать наблюдаемые феномены в гипотетические модели скрытых механизмов и процессов, которые лежат в основе данных феноменов.

Объединяющей задачей всех перечисленных направлений является максимальное использование визуальных и мультимедийных материалов в образовательном процессе. Важно не только поддерживать традиционные формы обучения, такие как лекции и семинары, но и активно внедрять инновационные методы, способствующие повышению эффективности образовательного процесса и развитию критического мышления у обучающихся.

Применение мультимедийных технологий в образовательном процессе расширяет арсенал преподавателя, позволяя эффективно представлять графическую информацию и активизировать коллективное взаимодействие учащихся.

В рамках разработки интерактивных медиа-проектов применяется инновационный подход к трансляции информационных потоков, который характеризуется следующими особенностями:

1. Интеграция мультимедийных информационных компонентов (текстовых сегментов, графических изображений, аудиовизуальных материалов) осуществляется посредством использования гипертекстовых ссылок. Данные ссылки могут быть представлены как текстовые элементы, выделенные с помощью специфических типографических средств, так и в виде графических объектов, созданных с целью визуального выделения. В рамках одного экрана может быть представлено множество гипертекстовых ссылок, каждая из которых формирует индивидуальный путь навигации.

2. Интерактивность является ключевым аспектом, который предполагает активное взаимодействие пользователя с информационным ресурсом в формате диалога. Это взаимодействие предоставляет возможность пользователю самостоятельно осуществлять выбор релевантной информации, а также регулировать скорость и последовательность её представления [2].

В контексте применения мультимедийных образовательных ресурсов, обучение может быть организовано как в коллективном формате, так и на индивидуальной основе. Современные мультимедийные программы предоставляют пользователям обширный спектр возможностей для персонализации учебного процесса. К примеру, обучающийся имеет возможность самостоятельно модифицировать темп освоения учебного материала, его объем и уровень сложности, что способствует адаптации образовательного процесса к индивидуальным потребностям и предпочтениям каждого студента.

Программное обеспечение для компьютеров и мультимедийные приложения в первую очередь способствуют расширению и углублению дидактических принципов обучения. Анализ последних десятилетий показывает, что дидактика претерпела значительные трансформации в своих функциях. К таким трансформациям относятся открытость, наглядность и доступность, системность, последовательность и осознанность. В результате выделяются два новых принципа: индивидуализация образовательного процесса и повышение активности обучающихся [4].

Принципиальная цель применения медиауроков заключается в активации познавательной деятельности учащихся, стимулировании их творческого потенциала и формировании способности к самостоятельной работе в условиях избыточности информационных потоков. В данном контексте, педагог, разрабатывая медиаурок, определяет не только специфические образовательные задачи, связанные с изучаемым предметом, но и включает в образовательный процесс воспитательные и развивающие аспекты, направленные на формирование и укрепление компонентов информационной компетентности. К таким аспектам относится развитие умений отбирать актуальную информацию, освоение инновационных методов её обработки, а также приобретение практических навыков работы с компьютерной техникой.

В контексте интеграции мультимедийных технологий в образовательную сферу акцентируется внимание на применении разнообразных программных инструментов, среди которых особое место занимают:

1. Электронные учебные ресурсы, представляющие собой цифровые аналоги традиционных учебных материалов, обогащенные интерактивными элементами и мультимедийными компонентами, что способствует повышению эффективности усвоения информации.

2. Программные приложения, предназначенные для организации процесса обучения и оценки уровня усвоения знаний учащимися. Эти программы включают в себя системы тестирования, адаптивные обучающие среды и другие инструменты, обеспечивающие индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса.

3. Презентационные материалы, которые используются для визуализации учебного контента, что способствует лучшему восприятию и запоминанию информации обучающимися. Эти материалы могут включать в себя слайды, видеоролики, анимации и другие мультимедийные элементы, используемые в ходе лекций и семинаров [7].

Таким образом, мультимедийные программные средства представляют собой комплексный инструмент, позволяющий разнообразить и повысить эффективность учебного процесса [9].

В рамках представленного режима осуществляется интеграция компонентов гипермедиа-технологии. В процессе выполнения заданий, ассоциированных с гипертекстовой навигацией, обучающийся приобретает компетенции в области работы с мультимедийными компьютерными системами, что дает возможность возврата к интересующему сегменту теоретического материала для более глубокого осмысления [5].

Все учебные задания, входящие в состав мультифункционального образовательного продукта, должны быть представлены в полном объеме в соответствии с последовательностью, разработанной создателем продукта. Обучающий процесс включает в себя выбор заданий, содержащих элементы случайности. В рамках исследования задание для обучающихся заключается в определении количества заданий в выборке [1].

Резюмируя все вышесказанное можно охарактеризовать мультимедиа-продукт, как результат объединения двух направлений: определенной предметной области и

собственно компьютерных технологий.

Данный продукт интегрирует три ключевых принципа. Во-первых, процесс информирования реализуется через применение мультисенсорной коммуникации, что предполагает взаимодействие с различными каналами восприятия человека. Во-вторых, контент продукта включает в себя несколько предустановленных сюжетных линий, предоставляя пользователю определённую структуру информации. В-третьих, продукт обеспечивает возможность формирования уникальных сюжетных направлений пользователями, исходя из принципа "свободного поиска" в рамках обширного массива представленного информационного контента.

Концептуальная модель образовательного процесса, интегрирующая современные мультимедийные технологии, может быть описана как последовательность из пяти этапов, охватывающих полный цикл обучения:

Профессиональная подготовка преподавательского состава – включает в себя участие в специализированных курсах, таких как "Мультимедийные технологии в структуре образовательного процесса", целью которых является повышение квалификации преподавателей в соответствующей дисциплине.

Систематический анализ влияния применения мультимедийных технологий на эффективность образовательного процесса и степень усвоения учебного материала. Данный анализ представляет собой мониторинг результатов обучения с целью оценки и оптимизации педагогических методик.

Прогресс в области информационных технологий расширяет горизонты для разработки инновационных методик в сфере образования, что, в свою очередь, способствует повышению качества образовательных услуг и эффективности обучения.

Использованная литература:

1. «Мультимедийные технологии», лекционный курс. Якушин А.В. http://www.tula.net/tgpu/resouces/yakushin/html_doc/doc08/doc08index.htm
2. Андресен, Бент. Б. Мультимедиа в образовании: специализированный учеб. курс: [пер. с англ.] / Бент. Б. Андерсен, Катя Ван Ден Бринк. - 2 - е изд. ; испр. и доп. - М.: Дрофа, 2007. - с.221. С-48
3. Верещагина Н. О. Методическая подготовка бакалавров и магистров в области географического образования: методология, теория, перспективы: монография. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. – 187 с. 3.; Вегнер Е. Г. Методологическая компетентность учителя географии: учебно-метод. пособ. – Новокузнецк: МАОУ ДПО ИПК, 2010. – 118 с.; Нечепуренко Г. Я. Компетентностный подход в подготовке учителя географии в условиях двухуровневого обучения // Сибирский педагогический журнал. – 2013. – № 5. – С. 77–81.
4. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: [учебное пособие для высших педагогических учебных заведений] / И. Г. Захарова. - М.: Академия, 2003. - 188 с. С-56
5. Мультимедиа-Сервис» Лекционный курс. Государственный Университет Молдовы.://www.iatp.md/virtualka «Мультимедиа-Сервис» Лекционный курс. Государственный Университет Молдовы.

6. Николина В. В. Современные педагогические технологии как фактор реализации компетентностной модели подготовки учителя географии // Современные педагогические технологии в подготовке учителя географии: сб. материалов заседания комиссии по географии учебно-методического объединения по образованию в области подготовки педагогических кадров (2–4 февраля 2012 г.). – Н. Новгород: Изд. НГПУ, 2012
7. Новиков, С. П. Применение новых информационных технологий в образовательном процессе / С. П. Новиков // Педагогика. - 2003. - № 9. - С. 32 -
8. Поздняк С. Н. Проблемы совершенствования методической подготовки учителя географии в контексте требований ФГОС нового поколения // География в школе. – 2012. – № 2. – С. 37–42.
9. Смолянинова, О. Мультимедиа для ученика и учителя / О. Смолянинова // Информатика и образование. - 2002. - № 2. –С.48-54

